

PARLAMENTUL EUROPEAN LA CEL DE-AL ȘAPTELEA MANDAT LEGISLATIV. EVOLUȚIE ȘI PERSPECTIVE

Lector univ.drd. Dan Vătăman

Abstract

Looking through the prism of the historical evolution of the European Parliament, the whole existence of this forum is a struggle to broaden its area of decision and the acquisition of status at least equivalent if not similar to a real law. Legitimated by direct universal suffrage, the European Parliament has gradually strengthened its position within the Community institutional system through a series of treaties, evolving from a purely advisory body, in an institution that plays an active role in drafting legislation, having also budgetary powers and exercising democratic control over all institutions. Parliament resulting from the recent European elections expresses the democratic will of the approximately 500 million citizens in 27 EU Member States which, for the most part, perceive the European Parliament as a democratic institution, with the unifying role.

Keywords: European elections, political groups, term, the European Parliament.

1. Parlamentul European. Repere istorice

Istoria Parlamentului European se confundă cu cea a Uniunii Europene, fiind european cunoscând un proces evolutiv original pe parcursul căruia a suferit o serie de modificări succesive atât ale denumirii, cât și a competențelor, simultan cu sporirea legitimității dobândită odată cu alegerea membrilor săi prin sufragiu universal direct.

Încă de la înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) a existat o adunare parlamentară alcătuită din reprezentanții parlamentelor celor șase state membre, care a purtat numele de Adunarea Comună și a avut un rol exclusiv consultativ. Odată cu apariția Comunității Economice Europene (CEE) și a Comunității Europene a Energiei Atomice (CEEa), factorii de decizie europeni au hotărât instituirea unei singure Adunări, comună celor trei Comunități Europene, care a fost numită Adunarea Parlamentară Europeană. Noua entitate era constituită din membri ai parlamentelor naționale din statele membre și a fost organizată ca un ansamblu deliberativ, cu funcție consultativă. Începând din anul 1962, Adunarea Parlamentară Europeană a decis să-și schimbe numele în acela de Parlament European, această titulatură fiind recunoscută formal în Actul Unic European.

În ceea ce privește competențele Parlamentului European (PE), rolul acestuia a crescut în timp, căpătând mai întâi puteri bugetare, apoi legislative și, în final, puterea de control politic asupra altor instituții comunitare. Un moment de turnură pentru extinderea competențelor Parlamentului European a fost semnarea Tratatului de modificare a unei dispoziții bugetare (22 aprilie 1970) prin care s-a decis creșterea puterilor bugetare ale Parlamentului European, acesta urmând a avea ultimul cuvânt în ceea ce privește cheltuielile neobligatorii. De asemenea, Tratatul adoptat la 22 iulie 1975 prin care

amendat unele prevederi financiare ale tratatelor anterioare a consolidat puterile bugetare ale Parlamentului European, acesta obținând dreptul să respingă bugetul în întregime.

În perioada ce a urmat, Parlamentul European și-a consolidat progresiv poziția în contextul procesului legislativ la nivelul Comunităților Europene. Astfel, Actul Unic European (AUE) a introdus procedura avizului conform, care presupunea nu doar obligația Consiliului de a cere părerea PE înainte de luarea unei decizii, dar și de a respecta poziția exprimată de acesta, în caz contrar fiind în imposibilitatea de a adopta actul normativ aflat în discuție.

Tratatul de la Maastricht a extins rolul Parlamentului European prin introducerea procedurii co-deciziei prin care PE a devenit asociat al Consiliului, beneficiind astfel de competență legislativă efectivă. Tratatul de la Amsterdam a simplificat procedura de co-decizie extinzând-o și la alte domenii, totodată, consolidând rolul PE în numirea Comisiei Europene. Tratatul de la Nisa a extins aria de aplicare a procedurii de co-decizie la alte șapte noi domenii în care se recurgea la votul cu majoritate calificată în Consiliu. Tratatul de la Lisabona a adus o serie de modificări competențelor PE, acestea sporind atât la nivel legislativ și bugetar, cât și în materie de aprobare a acordurilor internaționale. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului (probabil la 1 ianuarie 2010)¹, procedura co-deciziei va fi extinsă semnificativ devenind procedura legislativă obișnuită în cadrul elaborării politicilor europene. De asemenea, noua procedură bugetară va asigura paritate deplină între PE și Consiliu în ceea ce privește aprobarea bugetului general al UE (nu se mai face distincție între cheltuielile obligatorii și cheltuielile neobligatorii) și a cadrului financiar multianual, care capătă statut juridic obligatoriu.

2. Componenta Parlamentului European

În prezent Parlamentul European este instituția comunitară care reprezintă cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, dând astfel legitimitate și constituind baza democratică a întregii Comunități. Legitimitatea forului comunitar a evoluat în timp, devenind dintr-o „adunare de categoria a doua”, așa cum era la origine, un organ electiv începând cu legislatura care a debutat în anul 1979.

Dacă în momentul constituirii, în anul 1952, Adunarea Comună a CECO număra 78 membri, în anul 1958 Adunarea Parlamentară Europeană, care era comună celor trei Comunități Europene, avea 142 membri. După aderarea Marii Britanii, a Irlandei și Danemarcei (1973), Parlamentul European însuma 198 membri, numărul acestora sporind în mod substanțial ca urmare a noilor extinderi ale Uniunii Europene. Astfel, în mandatul 1999-2004 Parlamentul European a numărat 626 parlamentari, iar începând cu anul 2004 (în urma aderării a zece noi state la Uniunea Europeană) pentru primii trei ani ai mandatului 2004-2009 numărul parlamentarilor europeni a crescut la 732. Odată cu aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007) numărul membrilor PE a crescut temporar la 785, pentru ca, în urma alegerilor din luna iunie 2009 și până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona,² Parlamentul European să aibă 736 membri.

Având în vedere unele nemulțumiri ale statelor membre cu privire la distribuția numărului de locuri în cadrul Parlamentului European, în urma Consiliului European din iunie 2007, Parlamentul European a primit solicitarea de a prezenta un raport cu privire la modificarea sistemului de distribuție a numărului de europarlamentari atribuit fiecărui stat membru. Conform propunerilor din Raportul Severin-Lamassoure, prezentat în luna

octombrie 2007, 12 state membre ar urma să aibă parte de locuri suplimentare în Parlamentul European, aceste schimbări bazându-se pe principiul „proportionalității degresive”. Acesta presupune ca statele cu o populație mai mare să fie reprezentate de mai mulți europarlamentari, avantaj care trebuie să se diminueze pe măsură ce populația țărilor membre scade. Pentru aplicarea conceptului de proporționalitate degresivă, cei doi raportori au propus ca distribuția locurilor în PE să urmeze o serie de principii, printre care:

- principiul „solidarității la nivel european”, potrivit căruia statele membre cu o populație mai mare acceptă să dispună de un număr de locuri în PE inferior numărului direct proporțional cu ponderea populației lor la nivelul UE, în scopul unei mai bune reprezentări a statelor cu un număr redus de locuitori;

- principiul „flexibilității justificate”, care permite reducerea, pe cât posibil, a discrepanțelor care există, în prezent, între statele membre, în ceea ce privește reprezentarea în PE;

- principiul „reprezentării naționale”, care garantează fiecărui stat membru un număr de deputați suficient pentru a permite reprezentarea, în PE, a tuturor curentelor politice importante la nivel național.

Propunerea PE a fost supusă aprobării șefilor de stat sau de guvern la Summit-ul de la Lisabona din 18-19 octombrie 2007, redistribuirea locurilor în Parlamentul European fiind una dintre ultimele dificultăți înainte de finalizarea noului Tratat european, prin care s-a stabilit că reprezentarea cetățenilor trebuie să fie asigurată în mod proporțional descrescător, fiecare stat membru putând avea între maximum nouăzeci și șase de locuri și minimum șase.

Ținând cont de faptul că procesul de ratificare al Tratatului de la Lisabona ar fi putut să nu se încheie (ceea ce s-a și întâmplat) până la alegerile europene din anul 2009, Consiliul European de la Bruxelles din decembrie 2008 a enunțat un set de măsuri tranzitorii referitoare la componența Parlamentului European, stabilind ca în cazul în care Tratatul de la Lisabona intră în vigoare după alegerile europene din iunie 2009, „vor fi adoptate cât mai repede posibil măsuri tranzitorii, în conformitate cu procedurile legale necesare, în scopul de a crește, până la sfârșitul mandatului parlamentar 2009-2014, în conformitate cu cifrele prevăzute în cadrul Conferinței interguvernamentale care a aprobat Tratatul de la Lisabona, numărul de deputați europeni ai celor douăsprezece state membre pentru care s-a stabilit această creștere”.³ Astfel, la cele 736 de locuri ocupate în urma alegerilor pentru Parlamentul European din iunie 2009 vor fi adăugate alte 18, numărul europarlamentarilor crescând la 754 până la sfârșitul mandatului parlamentar 2009-2014. Aceste locuri suplimentare urmează a fi atribuite astfel: Spania – 4; Austria, Franța și Suedia – 2; Bulgaria, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Olanda și Slovenia – 1.

În prezent, locurile în Parlamentul European sunt repartizate astfel: Germania - 99; Franța, Italia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - câte 72 de locuri; Spania, Polonia - fiecare câte 50 de locuri; România - 33; Olanda - 25; Belgia, Grecia, Ungaria, Portugalia și Republica Cehă - câte 22; Suedia - 18; Austria, Bulgaria - 17; Danemarca, Finlanda și Slovacia - câte 13; Irlanda și Lituania - 12; Letonia - 8; Slovenia - 7; Cipru, Luxemburg și Estonia - 6; Malta – cu 5 locuri.

3. Organizarea și funcționarea Parlamentului European

Organizarea și funcționarea Parlamentului European sunt reglementate în Tratatul Constitutiv și în Regulamentul intern, care este permanent reactualizat. Parlamentul European cuprinde: un Birou; Conferința președinților; Comisii; Grupuri politice parlamentare; Servicii administrative.

Biroul este format din Președintele PE⁴, cei 14 vicepreședinți și cei 5 chestori aleși de PE prin vot secret, pentru o perioadă de doi ani și jumătate. Biroul este organul de reglementare în ale cărui atribuții intră bugetul Parlamentului și problemele administrative, organizatorice și de personal.

Conferința Președinților a înlocuit Biroul lărgit (care era format din membrii Biroului și președinții grupurilor parlamentare) și este compusă din Președintele PE și din președinții grupurilor politice și este organul politic al Parlamentului. În componența Conferinței intră și doi reprezentanți ai parlamentarilor independenți, care nu au drept de vot, dar participă la dezbaterile și fundamentarea deciziilor. Președintele este cel care se ocupă de totalitatea activităților PE și de organele sale, prezidează sesiunile plenare, răspunde de activitățile PE în fața altor instituții comunitare, de relația internațională a PE cât și de transparența Rezoluțiilor Parlamentului European. Președintele PE participă și la reuniunile Consiliului European, unde prezintă punctul de vedere al PE cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Parlamentul European poate înființa comisii parlamentare permanente (în prezent există 20 astfel de comisii)⁵ și comisii temporare, pentru o perioadă de 12 luni, această perioadă putând fi prelungită printr-o decizie a PE. Comisiile pregătesc lucrările PE, realizează raporturi și mențin relațiile cu Comisia și Consiliul, în intervalul dintre sesiuni parlamentul poate înființa comisii parlamentare mixte, cu participarea parlamentarilor din statele asociate la Comunitate și din statele care sunt angajate în negocieri de aderare la Uniunea Europeană.

În cadrul Parlamentului European funcționează grupurile parlamentare, configurate în rațiunea afinităților politice și nu în funcție de naționalitate, așa explicându-se faptul că numărul de parlamentari necesari formării unui grup politic este mai redus atunci când este compus din reprezentanții mai multor state și mai mare atunci când este vorba despre reprezentanții unui singur.⁶ În decursul anilor s-au constituit grupurile parlamentare socialist, liberal, democratic, al stângii unite etc., toate aceste grupuri având un rol important în elaborarea pozițiilor și în asigurarea unei reprezentativități politice lucrărilor și hotărârilor ce se adoptă. Grupurile dispun în esență de următoarele puteri: atribuții legislative, puterea bugetară, puterea de control democratic, cooperarea cu lumea a treia și un rol de impulsivitate politică. În ceea ce privește atribuțiile legislative, inițial, Parlamentul European avea numai un rol consultativ, care trebuia îndeplinit pentru ca procedura legislativă să fie considerată valabilă.

În prezent grupurile politice parlamentare din Parlamentul European sunt: Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) – EPP; Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European – S&D; Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa – ALDE; Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană – GREENS/ EFA; Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni – ECR; Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică – GUE/ NGL; Grupul Europa Libertății și Democrației – EFD; Altele (europarlamentari neafiliați - NA).

încât să poată influența deciziile care se iau la nivelul Uniunii Europene, iar cetățenii acestora sunt priviți ca cetățeni de categoria a doua.

Această percepție se reflectă și asupra alegerilor europarlamentare, ele fiind catalogate drept alegeri de importanță secundară. Teoria „alegerilor de categoria a doua” a fost enunțată încă din anul 1980 de Karlheinz Reif și Hermann Schmitt¹⁵, după primele alegeri europene organizate în cele nouă state membre ale Comunităților Europene. Cei doi autori au identificat printre cauzele absenteismului la vot faptul că alegerile europarlamentare au fost dominate de teme de politică internă ale statelor membre, în timp ce chestiunile de interes comunitar nu au fost evidențiate. Totodată, prin participarea scăzută la vot electoratul a dorit să-și exprime dezaprobarea față de politica partidelor aflate la guvernare, favorizând în acest fel partidele din opoziție.

După rata participării la ultimele alegeri europarlamentare și după modul în care au fost atribuite voturile se poate afirma că această teorie a rămas valabilă, votul pentru parlamentul European fiind marcat de aceleași caracteristici.

În pofida scăderii continue a participării la vot, Parlamentul European rămâne instituția în care cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene au cea mai mare încredere. Conform sondajului Eurobarometru legat de alegerile europene din 2009 (EB70)¹⁶ motivele celor care au încredere în Parlamentul European au la bază legitimitatea pe care membrii acestui for o dobândesc, în mod individual, în urma alegerii lor, precum și faptul că mulți dintre respondenți estimează că deciziile în cadrul Parlamentului European sunt luate în mod democratic și că acesta apără bine interesele tuturor cetățenilor. Cei care au declarat că nu au încredere în Parlamentul European au invocat motive legate de legitimitatea acestuia, a Uniunii Europene și a politicului în general, mulți dintre cei intervievați considerând că Parlamentul European este prea îndepărtat de cetățenii europeni.

După cum reiese din acest sondaj, marea majoritate a cetățenilor europeni percep Parlamentul European în mod pozitiv, ca o instituție democratică, cu rol unificator. Răspunsurile indică totuși persistența unei anumite percepții negative asupra activității Parlamentului European, precum și a unor neclarități legate de rolul și puterile acestui for, gradul scăzut de cunoaștere putând avea la bază complexitatea și particularitățile sale instituționale.

6. Concluzii

Încă de la înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) s-a pus problema unui element de legitimitate democratică în cadrul Comunității și, drept urmare, membrii fondatori au creat o adunare parlamentară pe care au investit-o cu un rol consultativ. Odată cu apariția celorlalte Comunități Europene și instituirea unei singure adunări parlamentare, noua entitate și-a consolidat progresiv poziția în cadrul sistemului instituțional comunitar, evoluând dintr-un organism pur consultativ, într-o instituție care joacă un rol activ în elaborarea legislației comunitare, având, totodată, competențe bugetare și exercitând un control democratic asupra tuturor instituțiilor europene.

Cu toate acestea, deși Parlamentul European este singura instituție supranațională ai cărei membri sunt aleși în mod democratic, prin vot universal direct, rata de participare a cetățenilor europeni la alegerile europarlamentare a scăzut constant în perioada 1979-2009, trendul descendent al prezenței la urne reflectând o ușoară eroziune a „capitalului de încredere” atât al Parlamentului European, cât și al celorlalte instituții comunitare.

Absenteismul din ce în ce mai mare la alegerile europarlamentare, respingerea Tratatului constituțional precum și neratificarea Tratatului de la Lisabona sunt tot atâtea semnale negative pentru democrația europeană și, implicit, pentru instituția care o simbolizează.

Se observă astfel un deficit de încredere și de participare din partea cetățenilor europeni care se traduce printr-un „colaps dramatic al legitimității populare a Uniunii Europene”¹⁷, această situație impunând o nouă sursă de legitimitate care să reînnoiască legătura dintre Uniunea Europeană și cetățenii statelor membre. După cum reiese și din conținutul sondajelor Eurobarometru, această dezangajare a cetățenilor față de Uniunea Europeană se datorează unui deficit de informație și a unor deficiențe în materie de comunicare, necesitatea unei abordări comune în vederea comunicării fiind recunoscută de factorii de decizie europeni prin „Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa”¹⁸, document care promite să devină cadrul unei abordări coordonate între instituțiile europene și statele membre.

Un rol important în acest efort de informare și implicare continuă a cetățenilor în viața Uniunii Europene îl are Parlamentul European care trebuie să reprezinte un spațiu european public de dezbateră, o condiție importantă pentru apariția unei conștiințe europene, factor care ar permite restabilirea legăturii dintre Uniunea Europeană și cetățenii acesteia și ar contribui la crearea unor noi surse de legitimitate.

Bibliografie

1. Cotea, Felician, *Drept comunitar european*, București, Editura Wolters Kluwer, 2009;
2. Han, Jeong-Hun, „Analysing Roll Calls of the European Parliament: A Bayesian Application” in *European Union Politics* 8(4), 2007;
3. Hix, Simon, *What's Wrong with the European Union and How to Fix it*, Polity Press, 2008;
4. Hix, Simon, Noury, Abdul, Roland, Gérard, „Dimensions of Politics in the European Parliament”, in *American Journal of Political Science*, 50(2), 2006;
5. Hix, Simon, Noury, Abdul, Roland, Gérard, *Democratic Politics in the European Parliament*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007;
6. Popescu, Andrei, Diaconu, Ion, *Organizații europene și euroatlantice*, București, Editura Universul Juridic, 2009;
7. Reif, Karlheinz, Schmitt, Hermann, „Nine second-order national elections: A systematic framework for the analysis of European elections results” in *European Journal of Political Research*, Kluwer Academic Publishers, vol.8/1980;
8. Vătăman, Dan, *Drept Comunitar European*, București, Editura Universul Juridic, 2009;
9. Vătăman, Dan, *Organizații europene și euroatlantice*, București, Editura C.H. Beck, 2009;
10. Vătăman, Dan, David, Ion, *România și Uniunea Europeană. Istorie și actualitate*, București, Editura Pro Universitaria, 2009.

Note

¹ Conform art. 6 din Tratatul de la Lisabona, acesta ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009 după ce ar fi fost ratificat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii

Europene. Acest proces nu a fost realizat până la data limită fixată din cauza respingerii Tratatului de către irlandezi prin referendumul din 12 iunie 2008. Chemați a doua oară la urne, la 2 octombrie 2009, alegătorii irlandezi au votat în favoarea ratificării Tratatului de la Lisabona, acesta urmând a fi ratificat și de către Cehia, care încă nu au finalizat procedurile de ratificare.

² În Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, în cuprinsul nou introdusului art. 9A, par.2 se statuează că: „Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri”.

³ Pentru a ocupa aceste locuri suplimentare, statele membre vizate vor desemna persoane, în conformitate cu legislația lor națională și cu condiția ca aceștia să fi fost aleși prin vot universal direct, fie, în principal, în cadrul unor alegeri *ad-hoc*, fie în cadrul alegerilor europene din iunie 2009, fie prin numirea, de către parlamentul național, a numărului cerut de membri din rândurile parlamentarilor naționali. În acest caz, este aplicabilă regula care interzice cumulul de funcții, prevăzută în Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct.

⁴ Începând cu 14 iulie 2009, în funcția de Președinte al Parlamentului European a fost ales domnul Jerzy Buzek, fost prim ministru polonez, membru al Grupului Partidului Popular European.

⁵ Comisiile permanente din cadrul parlamentului European sunt: AFET: Afaceri externe (DROI: Subcomisia drepturile omului și SEDE: Subcomisia securitate și apărare); DEVE: Dezvoltare; INTA: Comerț internațional; BUDG: Bugete; CONT: Control bugetar; ECON: Afaceri economice și monetare; EMPL: Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale; ENVI: Mediu, sănătate publică și siguranță alimentară; ITRE: Industrie, cercetare și energie; IMCO: Piața internă și protecția consumatorilor; TRAN: Transport și turism; REGI: Dezvoltare regională; AGRI: Agricultură și dezvoltare rurală; PECH: Pescuit; CULT: Cultură și educație; JURI: Afaceri juridice; LIBE: Libertăți civile, justiție și afaceri interne; AFCO: Afaceri constituționale; FEMM: Drepturile femeii și egalitatea de gen; PETI: Petiții.

⁶ Pentru formarea unui grup politic în Parlamentul European, regulile de procedură prevăd un număr de minimum 29 de membri dacă aceștia provin dintr-un singur stat, de 23 dacă provin din două, 18 în cazul a trei state și 14 dacă reprezintă cetățeni din patru sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.

⁷ Aceste competențe ale Parlamentului European sunt consacrate și în cuprinsul art. 1 din Tratatul de la Lisabona (prin care aduc modificări la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene) unde se arată că Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară exercitând, totodată, funcții de control politic și consultative, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate.

⁸ Conform art. 206[276] TCE, Parlamentul European descarcă Comisia de executarea bugetului pe baza recomandării Consiliului, care statuează cu majoritate calificată.

⁹ Ombudsman-ul este termen ce provine din limba suedeză și reprezintă o persoană care apără drepturile cetățenilor în fața autorităților.

¹⁰ Potrivit art. 138E[195], par. 1 TCE, mediatorul numit de către Parlamentul European ocupă o poziție importantă în valorificarea dreptului la petiționare, acesta fiind abilitat să primească plângerile ce provin de la cetățeni și care sunt relative la cazurile de rea-administrare în acțiunea instituțiilor sau organismelor comunitare, cu excepția Curții de justiție și Curții de primă instanță în exercitarea funcțiilor lor jurisdicționale.

¹¹ Conform art. 138C[193] TCE, modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă sunt stabilite de comun acord de către Parlamentul European, Consiliu Uniunii Europene și Comisia Europeană. Tratatul de la Lisabona modifică aceste prevederi și, la art. 1, pct. 182, stabilește că: „Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă se stabilesc de Parlamentul European, hotărând prin regulamente, din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după aprobarea de către Consiliu și Comisie.”

¹² Articolul 113 a devenit art. 133 TCE în urma renumerotării adoptate prin Tratatul de la Amsterdam (TAm). În continuare, noua numerotare a articolelor adoptată prin TAm va fi menționată între parantezele pătrate.

¹³ *Actul privind alegerea reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct* (J.O. L 278, 08/10/1976, pp. 5 - 11)

¹⁴ Principiile comune prevăd că: membrii Parlamentului European sunt aleși în fiecare stat membru prin sufragiu universal direct, liber și secret, pe bază de liste sau cu vot unic transferabil de tip proporțional; în funcție de specificul lor național statele membre pot constitui circumscripții sau subdiviziuni electorale fără însă a aduce prejudicii caracterului proporțional al scrutinului; membrii Parlamentului European beneficiază de privilegii și imunități în virtutea Protocolului din 8 aprilie 1965 asupra privilegiilor și imunităților în cadrul Comunităților Europene; mandatul de europarlamentar are o durată de cinci ani și este incompatibil cu calitatea de membru al Comisiei Europene, judecător al CJCE (Curtea de Justiție a Comunității Europene), membru al Curții de Conturi, membru al Comitetului Economic și Social, oficial sau funcționar al oricărei instituții comunitare, precum și cu calitatea de membru al parlamentelor și guvernelor naționale.

¹⁵ Karlheinz Reif, *op.cit.*, pp. 3-44.

¹⁶ Sondajul EB 70 a fost realizat între 6.10.2008 și 6.11.2008, sub coordonarea TNS Opinion&Social (un consorțiu creat între Taylor Nelson Sofres și EOS Gallup Europe), la cererea Comisiei Europene – pentru detalii a se vedea http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb70/eb70_en.htm

¹⁷ Simon Hix, 2008, pp.50-51

¹⁸ Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: „Parteneriat pentru comunicarea privind Europa”, Bruxelles, 3.10.2007, COM(2007) 568 final.